

експонується до цього часу¹. Інформація про скарб увійшла до кількох довідкових видань, зокрема каталогу «Археологічні пам'ятки Волині, Прикарпаття та Закарпаття» де датується скарб X–XI ст. Лише нещодавно Володимир Петегірич опублікував невеличку замітку про скарб в електронному довіднику на сайті Інституту історії України НАНУ. Де зазначив датування артефактів та подав їх перелік.

За повідомленням В. Пшебиславського, під час копання ями для картоплі селянами було виявлено горщик, в якому знаходилися численні срібні предмети, такі як чаша, шийні гривни тощо.

Серед знайдених речей, вагою знахідки 2951 г, містяться лише срібні предмети візантійського–провінційного виробництва (датуються VI–VII ст.): 5 шийних гривн (одна сильно поломана), браслет, два скроневі кільця (непарні), пара колтів, намисто–барма, чаша та посудина–дискос. Також присутні фрагменти інших срібних прикрас, які не збереглися (щитки, пластини, тощо). Вони багато орнаментовані зерню, філігранню та інкрустацією, деякі з них позолочені. Два вироби – посудина–дискос (прикрашена зображеннями птаха, пальмових листків, хрестами та розетками) і кубок – предмети церковного начиння, які могли використовуватися при богослужінні.

Привертає увагу певна схожість у наборі артефактів між Заліським та Крилоським скарбами. Подальший їх аналіз та пошук нових пам'яток цього періоду може значно доповнити наші уявлення про суспільно–політичні та економічні процеси які відбувалися в регіоні в II пол. I тис.

Б.А. Прищеп (Рівне), Ткач В.В. (Дубно)

Нові дослідження пам'яток ранніх слов'ян у басейні річки Ікви

За останні 15 років були проведені детальні обстеження берегових ділянок у середній течії р. Ікви. Отримані матеріали дозволяють розглянути системи заселення цього мікрорегіону в різні історичні періоди. Пам'ятки ранніх слов'ян другої половини I тис. н. е. аналізуються в межах округності радіусом близько 10 км, за її центр взято мис, на якому існувало середньовічне городище, а в XIV–XV ст. було збудовано Дубенський замок князів Острозьких. Дубенський мікрорегіон розташований на Волинській височині, з півдня обмежений областю Малого Полісся, із сходу – верхів'ями р. Липки, на заході включає частину слабо заселеної в давнину Повчанської височини і лише на

півночі не має чітко виражених природних меж. Площа мікрорегіону близько 300 кв. км.

Всього тут відомо 54 поселення і 4 городища другої половини I тис. н. е. Ці пам'ятки концентруються на обох берегах р. Кви та її правій притоки р. Липки, а також вздовж струмків. За місцем розташування поселення відносяться до плато- терасного типу (близько 70%) та заплавного типу. Більшість поселень першого типу розташовані на берегових мисах та мисоподібних виступах. Переважають поселення площею 0,5–1,0 га, хоча зустрічаються заплавні поселення на невеликих підвищеннях площею лише 0,2–0,3 га і досить великі поселення площею 2–4 га. Одним з великих є поселення Волиця на південній окраїні м. Дубна, його площа в X ст. становила близько 8 га.

Розвиток слов'янських поселень у мікрорегіоні розглядається в межах трьох етапів: 1) празько-корчацька культура (VI–VII ст.); 2) ранній і середній етап культури типу Луки-Райковецької (VIII–IX ст.); 3) пізній етап культури типу Луки-Райковецької (X ст.).

До першого етапу відносяться лише два поселення: Дубно, ур. Волиця та Липа (у верхів'ях р. Липки). Відкриті під час охоронних робіт на Волиці керамічні комплекси із замощення черенів печей дозволяють висловити припущення, що це слов'янське поселення почало формуватися ще у другій половині V ст.

До другого етапу належать 16 поселень, які утворюють окремі скупчення (гнізда). Відстань між поселеннями у гнізді від 1 до 3 км, відстань між окремими гніздами 4–6 км. Всього виділено 6 гнізд, а отже площа одного гнізда-общини становила близько 50 кв. км.

До третього етапу належать 49 поселень і 4 городища. Кількість поселень в порівнянні з попереднім етапом збільшилась у три рази. Вздовж рік вони утворюють неперервні ланцюжки, а відстань між сусідніми поселеннями часто не перевищує кілька сотень метрів. Центральне місце у поселенських структурах займають общинні фортеці (Дитиничі, Дубно, Мирогоща, Коблин) та великі поселення (Дубно, ур. Волиця; Івання, ур. Коло греблі).

Археологічні джерела свідчать про безперервний поступальний розвиток поселень у Дубенському мікрорегіоні від V–VI ст. до X ст. На другому етапі чітко виділяються окремі гнізда-общини, розвиток яких продовжується і на третьому етапі, в X ст. Поява в цей час великої кількості нових поселень та зростання площі частини тих поселень, що існували раніше, свідчать про

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

